

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Cercetări pedagogice aplicative

Rezumat: Studiul nostru are ca scop general evidențierea tipurilor de cercetări pedagogice aplicative pe fondul raportării acestora la activitatea de cercetare pedagogică inovativă, abordată ca domeniu de activitate socială cu funcție centrală de reglare-autoreglare a educației la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. Obiectivele specifice derivate implică: a) afirmarea cercetării pedagogice proiectată în funcție de conceptele pedagogice fundamentale definite și analizate de științele pedagogice fundamentale – teoria generală a educației, teoria generală a instruirii (didactica generală), teoria generală a curriculumului; b) clarificarea relației logice și epistemologice dintre cercetarea pedagogică fundamentală (cercetarea istorică și comparată; cercetarea teoretică) și cercetarea pedagogică aplicată (cercetarea operațională, cercetarea cantitativă, cercetarea calitativă, cercetarea-acțiune).

Cuvinte-cheie: cercetare pedagogică, cercetare calitativă, cercetare-acțiune.

Rezumat: The aim of our study is to highlight the types of applied educational research as correlated with innovative educational research approached as a domain of social activity with a central regulation/autoregulation function at all levels of the educational system and educational process. The derived specific objectives imply: a) an affirmation of educational research, based on fundamental educational concepts, as defined and analyzed by fundamental pedagogical sciences – general education theory, general teaching theory (general didactics), and general curriculum theory; b) defining the logical and epistemological relationship between fundamental educational research (historical and compared research; theoretical research) and applied pedagogical research (operational research, quantitative research, quality research; action-research).

Keywords: educational research, quality research, action-research.

Cercetarea pedagogică reprezintă:

1. Un tip special de cercetare științifică inovativă, concepută ca activitate pedagogică inovativă, cu funcție de reglare-autoreglare metodică a educației/instruirii/proiectării educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

2. O știință pedagogică (a educației) – teoria generală a cercetării pedagogice – construită pe baza conceptelor pedagogice fundamentale denotative (care definesc și analizează educația/instruirea/proiectarea educației și a instruirii) și normative (care ordonează desfășurarea educației/instruirii/proiectarea educației și a instruirii), fixate epistemologic în teoriile generale ale domeniului (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului), cu deschideri multiple, intradisciplinare și interdisciplinare, transdisciplinare și operaționale [4, pp. 9-15; 21-26].

Obiectivele specifice ale activității de cercetare pedagogică vizează:

- a) valorificarea conceptelor pedagogice fundamentale denotative și normative la nivel de concepte metodologice (pragmatice), cu deschideri și adaptări multiple în context pedagogic deschis (educațional, didactic, metodic, managerial etc.);
- b) clarificarea relației logice și epistemologice dintre cercetarea pedagogică fundamentală (cercetarea istorică

și comparată; cercetarea teoretică) și *cercetarea pedagogică aplicată* (cercetarea operațională, cercetarea cantitativă, cercetarea calitativă; cercetarea-acțiune).

Pe acest fond, *cercetarea pedagogică* susține realizarea investigației științifice în cadrul specific *pedagogiei*, cu multiple deschideri *interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare*, susținute, în mod special, la nivelul raporturilor dintre științele pedagogice (educației) și științele socioumane. Este delimitată *conceptual* de formula imprecisă „cercetarea în educație”, care:

- a) consideră că acest domeniu de investigație este „fără legătură directă cu o disciplină științifică anume” (Gary King; Robert; Robert Keohane; Sidneey Verba, trad. 2000, p.17);
- b) tolerează sau chiar încurajează interferența negativă dintre *științele educației autentice* (care au la baza construcției lor conceptele pedagogice *specifice* pedagogiei) și „pseudoștiințele educației” (construite prin aplicarea la educație a unor concepte proprii altor științe socioumane) [6; 1].

În funcție de *sfera de referință* și de *funcțiile generale* determinate, în mod obiectiv, de natura specifică a investigației științifice necesare în context deschis, putem defini și clarifica relația logică și epistemologică existentă între *cercetarea pedagogică fundamentală* și *cercetarea pedagogică aplicată*.

1. *Cercetarea pedagogică fundamentală, istorică* (și *comparată*) și *teoretică*, îndeplinește funcția generală de *consolidare epistemologică* și de *emancipare socială a pedagogiei* ca știință specializată în studiul *educației*. Este angajată pe termen mediu și lung. Implică *analiza hermeneutică* realizată prin *interpretarea semnificațiilor* identificate la nivel de *obiect epistemic* (educația) și de tip de *determinism teleologic* (care mediază ordonarea *obiectului epistemic* prin *finalitățile* educației, elaborate în raport de *funcțiile* și *structura de bază* a educației).

Dicționarele consacrate evidențiază calitatea specială probată de *cercetarea pedagogică fundamentală*, construită epistemologic la nivel de:

- a) *Cercetare istorică* (și *comparată*), vizează evoluția teoriei și a practicii pedagogice în timp (lung, mediu, scurt) și spațiu (instituțional, organizațional), analizată prin strategia de interpretare sincronică-diacronică, proprie unor științe pedagogice fundamentale (*istoria pedagogiei, pedagogia istorică, pedagogia comparată*), care fixează și valorifică *paradigmele pedagogiei* identificate în teoria și practica educației;
- b) *Cercetare conceptuală*, vizează evaluarea, definitivarea și aprofundarea *matricei disciplinare* a

pedagogiei – care include conceptele de bază ale domeniului – definitivată și consolidată în cadrul unor „rețele noționale” dezvoltate de *teoriile generale* (a *educației, a instruirii, a curriculumului*), aplicate intradisciplinar și interdisciplinar, pluridisciplinar și transdisciplinar, în context pedagogic și social deschis;

- c) *Cercetare teoretică pură*, vizează producerea și dezvoltarea de cunoștințe noi, de teorii și principii generale, dar și a „unor predicții sau explicații în legătură cu anumite aspecte ale unui fenomen pedagogic”, integrate în cadrul unor construcții epistemologice speciale (*model-ideal/ideal-tip; hartă conceptuală*);
- d) *Cercetare teoretică prospectivă*, vizează „efectuarea unor proiecții asupra orientărilor viitoare ale unui fenomen pedagogic” – definit conceptual, în raport de dimensiunea sa generală, abstractă (esențială), stabilă (valoric), plecând de la analiza diferitelor elemente componente și de la starea anterioară a acestora, realizată la nivelul raporturilor dintre teoriile generale ale domeniului și unele științe ale educației, construite interdisciplinar (filosofia educației, sociologia educației, politica educației, managementul educației) [5, pp. 1135-1158].

2. *Cercetarea pedagogică aplicată* îndeplinește funcția generală de *corectare, ajustare și perfecționare a practicii educației/instruirii/proiectării instruirii* în acord cu:

- I) structurile epistemologice validate de cercetarea pedagogică fundamentală la nivel de concepte fundamentale și operaționale (denotative, normative și metodologice);
- II) cerințele definite în termeni de politică a educației, exprimate la nivel comunitar (național, teritorial, local). Este angajată pe termen scurt și mediu, în condiții de *cercetare empirică, cercetare experimentală, cercetare operațională, cercetare cantitativă, cercetare calitativă, cercetare-acțiune*.
 - a) *Cercetarea aplicată empirică* „utilizează teoriile, principiile și, în general, cunoștințele pedagogice special pentru problemele practice, observate în cadrul activităților specifice (educative, didactice, organizate formal sau nonformal, metodice, de perfecționare, de orientare școlară și profesională, de consiliere în carieră, de management și evaluare a programelor educaționale etc.) desfășurate la nivel de sistem și de proces de învățământ.
 - b) *Cercetarea aplicată experimentală* valorifică „studiul obiectiv și sistematic al raporturilor posibile de la cauză la efect identificate, investigate

și evaluate la nivelul unor fapte, fenomene și procese pedagogice, în cadrul „unei grupe sau a mai multor grupe experimentale supuse la unul sau la mai multe tratamente, a căror rezultate sunt comparate cu o grupă de control sau cu mai multe de control”.

- c) *Cercetarea aplicată operațională* este proiectată special „cu scopul de a rezolva probleme într-o manieră cât mai logică, mai eficace și mai economică”, pe fondul unor *variabile observabile*, existente „în cadrul unui determinism liniar de tip stimul – răspuns, cauză – efect”.
- d) *Cercetarea aplicată cantitativă* reprezintă un tip de „cercetare empirică bazată pe utilizarea unor „instrumente de măsură” necesare pentru realizarea, precizarea și consemnarea observațiilor acumulate în timp determinat, valorificate inclusiv prin *metode statistice* implicate în interpretarea rezultatelor, în anumite limite, de precizie/imprecizie și de „marjă de eroare inerentă tehnicilor statistice” [3, pp. 385, 388].

În economia studiului nostru, construit la nivel de *Dicționar*, vom analiza două categorii speciale de *cercetări pedagogice aplicative*: *cercetarea calitativă* și *cercetarea-acțiune*.

Cercetarea calitativă are ca *sferă de referință* „orice studiu empiric în științele umane și sociale”, realizat în perspectivă *comprehensivă*, „în mod deschis și amplu”, prin *metode calitative* care nu implică „nicio cuantificare”, cu un raport final bazat „pe o povestire sau o teorie”. Acest tip de cercetare pedagogică aplicată a evoluat istoric pe parcursul a cinci etape:

- 1) *antropologică* (Montessori, 1913);
- 2) *etnografică și clinică* (1940-1970);
- 3) „a diversității”, prin modalități diferite de evaluare „profund subiective” (1970-1980);
- 4) „a crizei”, care obligă „cercetătorul să identifice diversele grupuri de interes” (1986-1992);
- 5) *culturală*, care oferă „o privire critică asupra propriilor practici” (după 1992).

În *pedagogie*, *cercetarea calitativă* acordă prioritate „datelor culese din mediul natural” al persoanelor implicate în educație. Are ca *funcție specifică* *înțelegerea* realității cercetate în mod „global și contextualizat”. Este *structurată* la nivelul interacțiunii dintre *cercetător* și *participanți*, necesară pentru „a obține o decriptare bogată și credibilă a *sensului* pe care *participanții* îl dau fenomenului studiat”.

Cercetarea pedagogică aplicată calitativă propune mai multe „tipuri de abordări metodologice: etnografice, fenomenologice, prin: *teorie* fixă, evaluativă, naturalistă; cercetare-acțiune *colaborativă*”. Implică un *model* de „cercetare *comprehensivă*, holistă, inductivă, naturalistă, ecologică, umanistă, ancorată empiric”. Acest tip special de cercetare aplicativă este:

- a) diferită de *cercetarea cantitativă*, „care favorizează *controlul* (prin științificitatea instrumentelor) și *întinderea* (prin amploarea eșantionului)”;
- b) bazată pe „metode adecvate de culegere sau de producere a datelor” (*observația participativă*, *interviul nondirectiv* sau *semidirectiv*, *jurnalul de bord*, *introspecția*, *metodele proiective*) și de „analiză a datelor” – fenomenologică, prin teoretizare sau conversație sau prin raportare la nevoi [8, pp. 55-57; 282-288].

„Metodele *calitative*” sunt valorificate și în *cercetarea istorică*, utilizată în pedagogie „în trei faze”: *preliminară*, când „metoda istorică și calitativă se confundă” (sec. XIX-XX); *cantitativă* (spre jumătatea sec. XX); *critică*, de interpretare credibilă prin *analiză* (biografică, de text, *contextuală*) și *implicare specială* în studiile de *istorie recentă* [Ibidem, pp. 204-297].

Metodologia de realizare a cercetării aplicative calitative are la bază:

- a) „o strategie de cercetare” necesară pentru a *înțelege un fapt sociouman (pedagogic)* „care nu este, în general, vizibil, în mod direct”;
- b) un ansamblu de *metode de culegere și producere a datelor* și de *analiză calitativă* a acestora (susținute prin *tehnici specifice* de: documentare, interviu, pre-anchetă etc.), care pot fi integrate la nivel de *model* [8].

Metode de culegere și producere a datelor	Metode de analiză calitativă a datelor
<i>Observația participativă</i> = „participarea în mod real la viața și activitățile subiecților observați”; plecând de la o relație umană bazată pe <i>intersubiectivitate</i> .	<i>Analiza fenomenologică</i> = „investigarea sistematică a <i>subiectivității</i> , adică a conținuturilor conștiinței care privilegiază datele experiențiale”.
<i>Interviul non-directiv</i> = realizat prin întrebări deschise, care lasă <i>intervievatului</i> libertatea de a răspunde, susținută prin tehnici speciale de dialog.	<i>Analiza de conținut, prin teoretizare</i> = „interpretarea <i>textelor</i> ; pentru a explica <i>sensul</i> acestora <i>conceptual</i> , cu „un produs întotdeauna ancorat în datele empirice”.

<i>Interviul de grup</i> = utilizează tehnicile interviului non-directiv în cadrul unui grup de persoane reunite, care „participă la o discuție colectivă pe un subiect anume”.	<i>Analiza de conținut prin categorizare</i> = operație situată după <i>codificare</i> , necesară <i>teoretizării</i> , care implică <i>punerea în relație, integrarea, modelizarea</i> .
<i>Jurnalul de bord</i> = „document în care cercetătorul notează o varietate de informații” despre el însuși, despre contextul cercetării și despre cei implicați în cercetare.	<i>Analiza nevoilor</i> = realizată după o grilă a nevoilor (de acțiune, sprijin, achiziție, afiliere), exprimate direct/indirect de <i>subiectul cercetat</i> în timpul unui discurs.
<i>Introspecția</i> = <i>autorefecția</i> inițiată de un subiect cu scop de autoobservare – autoanaliză, utilizând tehnici specifice: jocul de roluri, psihodrama, analiza tranzacțională.	<i>Analiza conversației</i> = interpretarea <i>limbajului natural</i> , ca „un sistem social prin sine însuși”, care exprimă direct sau indirect, capacitatea noastră de cunoaștere socială.

Cercetarea aplicată-acțiune reprezintă un *model de cercetare pedagogică operațională*, desfășurată în forme multiplicat pe fondul raporturilor sale cu *metodele calitative* care contribuie la realizarea sa la nivel de *cercetare: aplicată, implicată, combinată, angajată* [8, pp. 51-55].

Cercetarea pedagogică-acțiune este realizată la nivel de:

- Cercetare aplicată* în cadrul specific științelor socioumane, unde – spre deosebire de științele naturii – „obiectul de studiu este *subiect* capabil de acțiune și colaborare”; reprezintă, astfel, „o cercetare aplicată la acțiunea *subiectului*, plecând de la acțiunea acestuia”; *obiectul cercetării* este el „*însuși subiectul cercetării*” – cadrul didactic implicat în proiectarea și realizarea activității de educație/instruire.
- Cercetare implicată* pe o poziție care „nu este doar ideologică, ci pragmatică în măsura în care, prin jocul cauzalității simbolice, cercetătorul influențează cursul evenimentelor observate, fie că vrea sau nu, de îndată ce prin prezența sa arată că aceste evenimente sunt surse de interes”.
- Cercetare combinată*, în cadrul căreia „*actorul* este, în principiu, suveran în mediul său, în care ocupă un loc legitim ca *subiect enunțator*”; pe terenul de experimentare pedagogică (didactică etc.), propriu științelor educației, „combinarea cercetătorului, a actorilor și a contextelor” devine efectiv „o caracteristică intrinsecă a cercetării-acțiune”.
- Cercetare angajată în diferite forme*: experimentarea practică, intervenția socială sau politică etc. Implică poziționarea cercetătorului ca „actor care așteaptă o anumită utilitate socială a cercetării”.

Cele patru *tipuri de cercetare pedagogică aplicată-acțiune* promovează „practici foarte variate” la

nivel de:

- cercetare-*intervenție* (pentru rezolvarea unor probleme practice);
- cercetare-*experimentare* a unei strategii, metode etc.;
- cercetare-*acțiune-formare*, care combină *cercetarea în acțiune, cercetarea autonomă a practicienilor, cercetarea co-operativă*, „în care participanții la cercetare devin *co-cercetători*”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Bîrzea C. *Arta și știința educației*. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2015.
- Cristea S. *Cercetarea pedagogică*. În: *Didactica Pro...*, revistă de teorie și practică educațională, nr. 2 (84), 2014, pp. 56-60.
- Cristea S. *Cercetarea pedagogică*. În: *Dicționar Enciclopedic de Pedagogie*, volumul I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015, pp. 382-439.
- Cristea S., Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L. *Teoria și praxiologia cercetării pedagogice*. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2016.
- Dictionnaire actuel de l'éducation*. 3e éd., direction editorial, Renald Legendre, ESKA, Paris, Guerin, Montreal, 2005.
- Garrido J. L. G. *Fundamente ale educației comparate*. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 1995.
- King G., Keohane R., Verba S. *Fundamentele cercetării sociale*. Iași: Polirom, 2000.
- Mucchielli A. (coord.) *Dicționar al metodelor calitative în științele umane și sociale*. Iași: Polirom, 2002.
- Patrașcu D., Patrașcu L., Mocra A. *Metodologia cercetării și creativității psihopedagogice*. Chișinău: Știința, 2003.